

ЗАВИСИМОСТЬ КОНТАКТНОЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕГИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ P-N ПЕРЕХОДА SI(B)-SI(P)

Сайдамирхон Хайруллахон угли Орипов^{1*}, Темур Зафар угли Хакбердиев², Озодбек Сафаряли угли Равшанов³,

¹Ташкентский Государственный Технический Университет

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская, дом 2, 100095

E-mail: am1rkhonoripov1@gmail.com, Телефон: +998-93-229-12-61

²Навоийский государственный университет горного дела и технологий

Адрес: г. Навои, ул. Галабашоҳ

E-mail: timurbekhaqberdiyev@gmail.com, Тел.: +998 99 752 84 18

³Ташкентский Государственный Технический Университет

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университетская, дом 2, 100095

E-mail: ob178068@gmail.com, Телефон: +998-97-310-37-45

Аннотация Кремний остаётся основным материалом современной полупроводниковой промышленности и обеспечивает переход к технологиям сверхмасштабной интеграции. В связи с этим исследование его электрофизических свойств, определяемых концентрацией легирующих примесей, является особенно актуальным. В работе представлено моделирование поведения носителей заряда и ионизированных атомов в p–n переходе Si(P)–Si(B) при изменении концентраций доноров и акцепторов в диапазоне 10^{15} – 10^{19} см⁻³. Для описания процессов использован метод квазихимических реакций, позволяющий рассматривать взаимодействие электронов, дырок и уровней примесей как реакции химического типа. На основе системы уравнений, включающей условия электронейтральности и равновесия, получено кубическое алгебраическое уравнение, решённое численным методом дихотомии. Вычислены концентрации электронов, дырок и ионизированных примесей для Si(P) и Si(B), построены соответствующие зависимости. Установлено, что увеличение концентрации доноров приводит к росту концентрации электронов и ионизированных атомов на донорном уровне, тогда как концентрация дырок уменьшается. Аналогично, при увеличении концентрации акцепторов возрастает концентрация дырок и ионизированных акцепторов, а концентрация электронов снижается. Показано, что контактная разность потенциалов p–n перехода Si(P)–Si(B) возрастает как с увеличением Nd, так и с увеличением Na, при этом разность между ними остаётся постоянной.

Ключевые слова: Кремний, легирование, p–n переход, квазихимические реакции, контактная разность потенциалов, носители заряда.

Abstract. Silicon remains the dominant material in the semiconductor industry and continues to drive the transition toward the era of ultra-large-scale integration. Consequently, the study of its electrophysical properties, which are strongly influenced by the concentration of doping impurities, is highly relevant. This work presents a computational analysis of charge-carrier concentrations and ionised-impurity levels in the Si(P)–Si(B) p–n junction for donor and acceptor concentrations ranging from 10^{15} to 10^{19} cm⁻³. The quasi-chemical reaction method is employed to describe the interactions between electrons, holes, and impurity levels as thermodynamically governed reactions. Based on equilibrium conditions and charge neutrality, a cubic algebraic

equation is derived and solved using the bisection method. Concentrations of electrons, holes, and ionised impurity atoms in Si(P) and Si(B) are obtained, and the corresponding dependencies are analysed. It is shown that increasing donor concentration decreases the hole concentration while increasing both the electron concentration and the number of ionised donor atoms. Conversely, increasing acceptor concentration causes a decrease in electron concentration and an increase in both hole concentration and the number of ionised acceptor atoms. The study further demonstrates that the contact potential difference of the Si(P)–Si(B) p–n junction increases with higher donor (Nd) and acceptor (Na) concentrations. In contrast, the difference between these potentials remains unchanged.

Keywords: Silicon, doping, p–n junction, quasi-chemical method, contact potential difference, charge carriers.

Annotatsiya. Kremniy yarimo'tkazgich sanoatida yetakchi material bo'lib qolmoqda va superkattamasshtabli integratsiya davriga o'tishda asosiy o'rin tutadi. Shu sababli, uning elektr-fizik xossalari, ayniqsa legirlovchi aralashmalar konsentratsiyasiga bog'liq hodisalarni o'rganish dolzarb hisoblanadi. Ushbu ishda Si(P)–Si(B) p–n o'tishidagi elektronlar, teshiklar va ionlashgan legirlangan atomlar konsentratsiyasini hisoblash 10^{15} – 10^{19} sm^{-3} oraliqda ko'rib chiqilgan. Hisoblash jarayonida kvazihimik reaksiyalar metodi qo'llanilib, elektronlar, teshiklar va legirlangan darajalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar termodinamik tenglamalar yordamida ifodalangan. Muvozanat shartlari va elektr neytrallikdan kelib chiqib, uchinchi darajali algebraik tenglama hosil qilindi va dichotomiya usuli bilan yechildi. Natijada Si(P) va Si(B) materiallaridagi elektron, teshik va ionlashgan legirlangan atomlar konsentratsiyalari aniqlanib, ularning bog'liqliklari tahlil qilindi. Donor konsentratsiyasi oshishi bilan teshiklar kamayishi, elektronlar va ionlashgan donor atomlari ortishi kuzatildi. Aksincha, akseptor konsentratsiyasi oshganda elektronlar kamayib, teshiklar va ionlashgan akseptor atomlari ortadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Si(P)–Si(B) p–n o'tishidagi kontakt potentsiallar farqi (KRP) donor (Nd) va akseptor (Na) konsentratsiyalari ortishi bilan o'sadi. Bundan tashqari, donor va akseptor konsentratsiyalari o'zgarishi KRP farqiga ta'sir qilmaydi.

Kalit so'zlar: Kremniy, legirlash, p–n o'tish, kvazihimik metod, kontakt potentsiallar farqi, zaryad tashuvchilar.

Введение

Кремний, был и будет доминирующим материалом в полупроводниковой промышленности, перенесет нас в эпоху сверхмасштабной интеграции. По мере того, как технология интегральных схем приближается к сверхмасштабной интеграции, производительность интегральных схем становится все более чувствительной к характеристикам исходного материала. Кремний – важный технологический материал, на котором базируется большая часть полупроводниковой промышленности. Из-за его важности кремний был тщательно изучен, в частности, в том, что касается точечных дефектов, поскольку именно наличие таких дефектов делает его полезным в качестве материала для электронных устройств. Типичные точечные дефекты включают замену атома кремния другим элементом, который может действовать как акцептор или донор электронов. Обычно в качестве легирующих примесей используют элементы, валентность которых отличается от валентности кремния на один электрон. Это элементы III и V групп: бор, алюминий, фосфор, мышьяк, в этих случаях атом примеси обеспечивает единственный носитель положительного (дырочный) или отрицательного (электрон) заряда, а ион располагается в обычном кристаллическом узле.

Анализ литературы (Literature Review)

Существование кремния было предсказано Йёнсом Якобом Берцелиусом в 1810 году. Позже, в 1823 году он выделил аморфный кремний путём восстановления фторида SiF₄ калием, подробно описал его химические свойства. Впервые в чистом виде кремний был выделен в 1811 году французскими учёными Жозефом Луи Гей-Люссаком и Луи Жаком Тенаром. Поскольку кремний в наше время считается одним из основных

полупроводниковых материалов исследование электрофизических параметров кремния считается актуальным.

Методология исследования (Research Methodology)

В данной работе рассматриваются расчеты концентрации электронов, дырок и ионизированных атомов на донорных и акцепторных уровнях *p-n* перехода Si(P) – Si(B) в диапазоне 10^{15} – 10^{19} см⁻³. Для определения параметров использовано метод квазихимических реакций. Расчет концентрации, ионизированных атомов бора и фосфора свелось к решению алгебраического уравнения третьей степени методом дихотомии. Исходя из равенства потенциалов определено контактная разность потенциалов (КРП).

Реальные кристаллы полупроводников можно рассматривать как твердые растворы, близкие по свойствам к предельно разбавленным или идеальным растворам. Следовательно, для анализа поведения дефектов в полупроводниках можно использовать термодинамические соотношения из теории растворов с тем, чтобы процессы, связанные с образованием и исчезновением дефектов, описывать при помощи уравнений, аналогичных по форме с уравнениями для обычных химических реакций. Такой подход к описанию дефектообразования в кристаллах, базирующийся на основных положениях химической термодинамики, называется квазихимическим методом. Суть методики поясним на примере полупроводника с шириной запрещенной зоны E_g , легированного до концентрации N_d донорной примесью с энергией ионизации E_d , (см. рисунок 1), где и по тексту далее приняты следующие обозначения: N_c – плотность состояний в зоне проводимости, см⁻³; N_v – плотность состояний в валентной зоне, см⁻³; p – концентрация дырок в валентной зоне, см⁻³, n – концентрация электронов в зоне проводимости, см⁻³; n_d – концентрация неионизированной примеси на донорном уровне, см⁻³; p_d – концентрация ионизованных атомов на донорном уровне, см⁻³.

Рисунок 1 – Схема зонной структуры полупроводника с донорной примесью

Переход электрона из зоны проводимости в валентную зону можно описать следующей реакцией:

$$N_c + N_v = p + n, \tag{1}$$

то есть состояния зоны проводимости взаимодействуют с состояниями в валентной зоне и в результате образуется пара: электрон в зоне проводимости и дырка в валентной зоне.

Константа равновесия такой реакции (1) определяется следующим образом:

$$k_0 = \frac{p \cdot n}{N_c \cdot N_v} = e^{-\frac{E_g}{k_B T}}, \tag{2}$$

где $k_B = 8,617 \cdot 10^{-5}$ эВ.

В качестве второй квазихимической реакции запишем взаимодействие неионизованных атомов примеси на донорном уровне с состояниями в зоне проводимости, в результате чего образуются ионизованные состояния на донорном уровне и электроны в зоне проводимости [1]:

$$n_d + N_c = p_d + n. \tag{3}$$

Соответственно константа равновесия в этом случае будет описываться выражением:

$$k_1 = \frac{p_d \cdot n}{n_d \cdot N_c} = e^{-\frac{E_d}{k_B T}} \quad (4)$$

В уравнениях (1) – (4) четыре неизвестных параметра. Очевидно, что для того, чтобы задача была решена, необходимо еще два уравнения. Сразу же напрашивается мысль о том, чтобы воспользоваться реакцией взаимодействия неионизованных атомов на донорном уровне с состояниями в валентной зоне. Но этого делать не следует, поскольку эта реакция является комбинацией двух предыдущих. В качестве третьего уравнения можно использовать уравнение электронейтральности, а в качестве четвертого – условие того, что концентрация легирующей примеси всегда равна сумме ионизованных и неионизованных атомов на донорном уровне:

$$n = p_d + p, \quad (5)$$

$$N_d = p_d + n_d. \quad (6)$$

Используя (2), получим:

$$p = \frac{k_0 N_c N_v}{n}, \quad (7)$$

Концентрация ионизованных атомов на донорном уровне определяется следующим образом:

$$p_d = \frac{k_1 \cdot N_d \cdot N_c}{k_1 \cdot N_c + n}, \quad (8)$$

Подставляя (7) и (8) в (5), получим алгебраическое уравнение, решая которое получим концентрацию электронов в зоне проводимости, а затем и все остальные неизвестные параметры:

$$n - \frac{k_1 \cdot N_d \cdot N_c}{k_1 \cdot N_c + n} - \frac{k_0 N_c N_v}{n} = 0 \quad (9)$$

Анализ и результаты (Analysis and Results)

При расчете были получены следующие значения, показанные в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты, полученные при исследовании Si(P) с концентрацией доноров в диапазоне $(10^{15} - 10^{19}) \text{ см}^{-3}$

$N_d, \text{ см}^{-3}$	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}	10^{19}
$p, \text{ см}^{-3}$	34992,8	3511,596	356,994	40,7985	6,964145
$n, \text{ см}^{-3}$	$1,00318 \cdot 10^{15}$	$9,98666 \cdot 10^{15}$	$9,82344 \cdot 10^{16}$	$8,59569 \cdot 10^{17}$	$5,03567 \cdot 10^{18}$
$p_d, \text{ см}^{-3}$	$9,99803 \cdot 10^{14}$	$9,98038 \cdot 10^{15}$	$9,81003 \cdot 10^{16}$	$8,55304 \cdot 10^{17}$	$5,02238 \cdot 10^{18}$

Рисунок 1 – График зависимости:

а – концентрации доноров от концентрации дырок, *б* – концентрации электронов от концентрации дырок, *в* – концентрации ионизированных атомов на донорном уровне от концентрации дырок.

Таблица – 2 результаты, полученные при исследовании Si(B) с концентрацией акцепторов в диапазоне (10¹⁵ – 10¹⁹) см⁻³

N _a , см ⁻³	10 ¹⁵	10 ¹⁶	10 ¹⁷	10 ¹⁸	10 ¹⁹
n, см ⁻³	35236,85	3536,087	368,9269	48,49776	9,995082
p, см ⁻³	9,95 · 10 ¹⁵	9,92 · 10 ¹⁵	9,51 · 10 ¹⁶	7,23 · 10 ¹⁷	3,51 · 10 ¹⁸
n _a , см ⁻³	9,99 · 10 ¹⁴	9,95 · 10 ¹⁵	9,52 · 10 ¹⁶	7,24 · 10 ¹⁷	3,51 · 10 ¹⁸

Рисунок 2 – График зависимости:

a – концентрации акцепторов от концентрации электронов, *б* – концентрации акцепторов от концентрации дырок, *в* – концентрации акцепторов от концентрации ионизированных атомов на донорном уровне

Заметно, что в диапазоне от $(10^{15} - 10^{19}) \text{ см}^{-3}$ акцепторов концентрация электронов падает, а концентрация электронов и концентрация ионизованных атомов на акцепторном уровне в диапазоне $(10^{15} - 10^{17}) \text{ см}^{-3}$ увеличивается, потом увеличивается.

Таблица 3 – Зависимость КРП от концентрации фосфора Р и бора В

N_a/N_d	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}	10^{19}
10^{15}	0,621	0,680	0,739	0,795	0,840
10^{16}	0,680	0,739	0,799	0,855	0,900
10^{17}	0,739	0,866	0,857	0,913	0,959
10^{18}	0,791	0,850	0,909	0,965	1,010
10^{19}	0,832	0,891	0,950	1,006	1,051

С ростом концентрации доноров N_d и акцепторов N_a контактная разность потенциалов растет.

Проведен анализ Si(P) в диапазоне $(10^{15}-10^{19}) \text{ см}^{-3}$ методом квазихимических реакций в результате установлено:

- с ростом концентрации доноров концентрация дырок падает;

- с ростом концентрации доноров концентрация электронов увеличивается;
- с ростом концентрации доноров концентрация ионизованных атомов на донорном уровне увеличивается.

Проведен анализ Si(B) в диапазоне (10^{15} – 10^{19}) см⁻³ методом квазихимических реакций в результате установлено:

- с ростом концентрации акцепторов концентрация электронов падает;
- с ростом концентрации акцепторов концентрация дырок увеличивается;
- с ростом концентрации акцепторов концентрация ионизованных атомов на акцепторном уровне увеличивается.

Выводы и рекомендации (Conclusion/Recommendations)

При исследовании зависимости КПП p-n перехода Si(P)-Si(B) в диапазоне (10^{15} – 10^{19}) см⁻³ методом квазихимических реакций установлено, что с ростом концентрации доноров N_d и акцепторов N_a контактная разность потенциалов растет. Кроме этого при изменении концентрации доноров N_d и акцепторов N_a их разность не меняется.

Кремний обладает хорошие электрические свойства. Его отличительной особенностью, как и у любого другого полупроводника, считается его зонная структура, которая представляет собой совокупность энергетических уровней, которые образуются большим числом орбитальных положений, на которых могут располагаться электроны.

Точечные дефекты в кремний влияют на его электрические свойства. При выращивании кристаллов из расплава происходит зарождение таких дефектов как дислокации и конденсация точечных дефектов вплоть до возникновения кластеров микродефектов или сегрегации примесей. Можно выделить следующие причины возникновения дефектов:

- 1) Переменный градиент температур, существующий в кристалле во время роста.
- 2) Высокая скорость охлаждения кристалла от температуры кристаллизации.
- 3) Высокая концентрация примесей.

Описан квазихимический метод для расчета концентрации электронов, дырок и ионизованных атомов на акцепторном уровне в материале p – типа. Описан квазихимический метод для расчета концентрации электронов, дырок и ионизованных атомов на донорном уровне в материале n – типа. Описана методика решения алгебраического уравнения третьего порядка. Получена формула для расчета КПП.

Список использованных источников (References)

- 1 Осипов Ю.В. Физико-химический метод расчета концентрации носителей заряда в полупроводниках. –М.: «МИСиС», 2014.–4 с. с илл.
- 2 Yina Mo, Martin Z.B., Efthimios Kaxiras, Sulfur point defects in crystalline and amorphous silicon. – PHYSICAL REVIEW B 70, 2004.
- 3 Венгин С.И., Чистяков А.С., Технический кремний. –Металлургия, 1972. –153 с.
- 4 Implementation Plan for the Strategic Research Agenda of the European Photovoltaic Technology Platform (European Communities, 2009).
- 5 H. Lynn, T. Bradford. Report of Prometheus Institute for Sustainable Development, 2006.
- 6 E. Weber. In: Proc. 20th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes (Breckenridge, Colorado, 2010).
- 7 E. Weber. In: Proc. 24th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes (Breckenridge, Colorado, 2014).
- 8 H. Aulich. In: Proc. 20th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes (Breckenridge, Colorado, 2010).
- 9 D. DeCeuster. In: Proc. 20th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes (Breckenridge, Colorado, 2010).
- 10 D. Smith. In: Proc. 24th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes (Breckenridge, Colorado, 2014).

- 11 K. Peter, R. Kopecek, A. Soiland, E. Enebakk. In: Proc. 23rd Eur. Photovoltaic Solar Energy Conf. (Valencia, Spain, 2008) p. 947.
- 12 A. Wornes, E. Ovrelid, O. Raanes, B. Greevligs, S. Santeen, B Wiersma, H. Talhgar. In: Proc. 16th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules. Materials and Processes (2006) p. 42.
- 13 J. Kraem, R. Einhaus, B. Drevel. et al. In: Proc. 20th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes (Breckenridge, Colorado, 2010).
- 14 P. Wyers. 22th Eur. Photovoltaic Solar Energy Conf. (Milan, 2007) plenary paper.
- 15 B. Ceccaroli, B. Lohne. In: Proc. 20th Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells & Modules: Materials and Processes (Breckenridge, Colorado, 2014). See also: Elkem Solar: Metallurgical Solar Silicon, Third Silicon Conf. (Munich, 2006).
- 16 Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков.– М:МИСиС, 2003.–480 с.
- 17 Лукьяненко Д.В. Численные методы. –М.: «МГУ имени М.В. Ломносова», 2018.–431 с. с илл.
- 18 Исаков В.Н. Элементы численных методов. –Москва. Академия 2003. –187 с.